

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Усманкулова Хабиба Мизробжонова** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКО И СОПУТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ (BPT) ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ / USE OF IVF METHODS AND RELATED TECHNOLOGIES (ART) TO OVERCOME INFERTILITY ASSOCIATED WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/ TUXUMDON POLIKISTOZI SINDROMI BILAN BO'GLIQ BEPUSHTLIKNI BARTARAF ETISH UCHUN EKU USULLARI VA YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALARDAN (YRT) FOYDALANISH.....6
2. **Atayeva Farzona Nuriddinova, Xayitova Rayxona Tolibovna** TASHQI GENITAL ENDOMETRIOZNI JARROHLIK USULI BILAN DAVOLASHDAN SO'NG AYOLLARNI ZAMONAVIY REABILITATSIYA QILISH/ СОВРЕМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА/ MODERN REHABILITATION OF WOMEN AFTER SURGICAL TREATMENT OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS.....10
3. **Arziyeva Gulnora Boriyevna** QIZ BOLALARDA VULVA SINEXIYASI: ETIOPATOGENEZ, KLINIK MANZARASI VA DIFFERENSIAL DIAGNOSTIKASI/СИНЕХИИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ У ДЕВОЧЕК: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/LABIAL ADHESION IN PREPUBERTAL GIRLS: ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL PRESENTATION, AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS.....14
4. **Hasanova Fariza Olimovna, Valiev Shuhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** TUG'RUQDAN KEYINGI ENDOMETRITNI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: ADABIYOT MA'LUMOTLARI TAHLILI/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА: АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ/ MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS: ANALYSIS OF LITERATURE DATA.....16
5. **Nasimova Nigina Rustamovna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich, Hamroeva Lola Qahhorovna, Umarova Xosiyat Nadimovna** O'SMIR QIZLARDA TUXUMDONNING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI VA O'SMASIMON SHAKLLANMALARINI DIAGNOSTIKASI HAMDA DIFFERENSIAL VANOLASHI/ ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ/ DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL EVALUATION OF BENIGN TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE OVARIES IN ADOLESCENT GIRLS.....20
6. **Xudoyarova Dildora Raximovna, Tursunov Nuriddin Baxriddinovich** SHOSHILINCH GINEKOLOGIYADA LAPAROSKOPIK ARALASHUVLARDA ZAMONAVIY INTRAOPERATSION GEMOSTAZ USULLARINING SAMARADORLIGI /EFFECTIVENESS OF MODERN INTRAOPERATIVE HEMOSTASIS METHODS IN LAPAROSCOPIC EMERGENCY GYNECOLOGY/ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В УРГЕНТНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ.....24
7. **Arziyeva Gulnora Bo'riyevna, Hamrayeva Lola Kahhorovna, Nurboboyeva Muxlisa Boxadirovna** FEATURES OF THE ORGANISATION OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY SERVICES IN SAMARKAND CITY/ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ/SAMARQAND SHAHRIDA BOLALAR VA O'SMIRLAR GINEKOLOGIYASI XIZMATINI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI.....29
8. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Shavkatov Xasan Shavkatovich, Rahmiddinova Charos Rahmiddinova** CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF CANDIDAL VULVOVAGINITIS IN PREGNANT ADOLESCENT GIRLS/КЛИНИЧЕСКИЕ-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ/ ХОМИЛАДОР USMIR KIZLARDA KANDIDOZLI VULVOVAGINITNING KLINIK-DIAGNOSTIK JIXATLARI.....35
9. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Bazarova Fariza Ravshanovna** CONGENITAL UTERINE SEPTUM: CLINICAL SIGNIFICANCE, DIAGNOSIS AND TREATMENT OUTCOMES/ JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH/ TUG'MA BACHADON TO'SIG'I: KLINIK AHAMIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH NATIJALARI.....38
10. **Ravupova Ozoda Daminovna, Valiev Shukhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** SPECIFIC FEATURES OF ADOLESCENTS WITH A UTERINE SCAR AT THE PRIMARY HEALTHCARE SYSTEM/ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РУБЦОМ НА МАТКЕ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА/ BIRLAMCHI TIBBIY YORDAM TIZIMIDA BACHADONDA CHANDIQ BO'LGAN O'SMIRLANI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Бабажанова Шахида Дадажановна, Облаерова Мухлисахон Иняминжон кизи** ТЕНДЕНЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ/ CAESAREAN SECTION TRENDS IN UZBEKISTAN/ O'ZBEKISTONDA KESAR KESISH TRENDLARI.....47
2. **Камалов Анвар Ибрагимович** ЭТАПНОЕ ВЕДЕНИЕ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ STEPWISE MANAGEMENT OF OBSTETRIC HEMORRHAGE IN THE EARLY POSTPARTUM PERIOD: A PRACTICAL ALGORITHM AND CONTEMPORARY RECOMMENDATIONS/ ERTA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AKUSHERLIK QON KETISHLARINI BOSQICHMA-BOSQICH OLIB BORISH: AMALIY ALGORITM VA ZAMONAVIY TAVSIYALAR.....51
3. **Камалов Анвар Ибрагимович** КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ: ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, СЕПСИС И ВНЕЗАПНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КОЛЛАПС / CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS: HYPERTENSIVE DISORDERS, SEPSIS, AND SUDDEN MATERNAL COLLAPSE/ AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLAR: GIPERTENZIV BUZILISHLAR, SEPSIS VA TO'SATDAN ONA KOLLAPSI.....54
4. **Тахирова Камола Аббаровна, Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна** РОЛЬ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В В РАЗВИТИИ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА У БЕРЕМЕННЫХ/ THE ROLE OF IRON AND B-GROUP VITAMIN DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT OF ANGULAR CHEILITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA ANGULAR HEYLIT RIVOJLANISHIDA TEMIR VA B GURUHI VITAMINLARI YETISHMOVCHILIGINING O'RNI.....57
5. **Arziyeva Gulnara Boriyevna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Hamroyeva Lola Qaxorovna, Saidova Nigina Obidjonovna** SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIGA CHALINGAN BOLALARDA KAMQONLIKNI MONITORING QILISH ANALIZ OSOBIENOSTEY VROJDENNYX POROKOV RAZVITIYA REPRODUKTIVNYX ORGANOV U DEVOCHK, PROJIVAJUJIX V YUJNYX REGIONAX UZBEKISTANA/ ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF CONGENITAL REPRODUCTIVE ORGAN ANOMALIES IN GIRLS LIVING IN THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN.....62

UDK 618.2-06:618.14-002-08

ISSN: 2181-0990
www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Hasanova Fariza OlimovnaSamarqand davlat tibbiyot universiteti
2-son Akusherlik va ginekologiya kafedrası
Magistratura rezidenti Samarqand, O'zbekiston**Valiev Shuhrat Nasimovich**Samarqand davlat tibbiyot universiteti
2-son Akusherlik va ginekologiya kafedrası, PhD
Samarqand, O'zbekiston**Negmadjanov Bahodur Boltaevich**Samarqand davlat tibbiyot universiteti
2-son Akusherlik va ginekologiya kafedrası, kafedra mudiri
Samarqand, O'zbekiston

TUG'RUQDAN KEYINGI ENDOMETRITNI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: ADABIYOT MA'LUMOTLARI TAHLILI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

For citation: Hasanova Fariza Olimovna, Valiev Shuhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltaevich, Modern approaches to the treatment of postpartum endometritis: analysis of literature data (literature review), Journal of Reproductive Health and Uro-Nephrology Research 2026, vol.7, issue 1

 <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18872509>

Хасанова Фариза ОлимовнаСамаркандский государственный медицинский университет
кафедра акушерства и гинекологии №2
Резидент магистратуры Самарканд, Узбекистан**Валиев Шухрат Насимович**Самаркандский государственный медицинский университет
кафедра акушерства и гинекологии №2, PhD
Самарканд, Узбекистан**Негмаджанов Баходур Болтаевич**Самаркандский государственный медицинский университет
кафедра акушерства и гинекологии №2, заведующий кафедрой
Самарканд, Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА: АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Hasanova Fariza OlimovnaSamarkand State Medical University
Department of Obstetrics and Gynecology No. 2
Master's degree resident
Samarkand, Uzbekistan**Valiev Shukhrat Nasimovich**Samarkand State Medical University,
Department of Obstetrics and Gynecology No. 2, PhD
Samarkand, Uzbekistan**Negmadjanov Bahodur Boltaevich**Samarkand State Medical University,
Department of Obstetrics and Gynecology No. 2, Head of the Department
Samarkand, Uzbekistan

MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS: ANALYSIS OF LITERATURE DATA (LITERATURE REVIEW)

Zamonaviy akusherlik amaliyotida tugʻruqdan keyingi endometrit eng muhim va murakkab muammolardan biri sifatida baholanadi. Ushbu patologiya tugʻruqdan keyingi davrda uchraydigan kasalliklar tarkibida yetakchi oʻrin egallab, nafaqat tugʻruqdan keyingi kasallanish koʻrsatkichlarining oshishiga, balki onalar oʻlimi xavfining saqlanib qolishiga ham sezilarli hissa qoʻshmoqda. Klinik va epidemiologik kuzatuvlarga koʻra, tugʻruqdan keyingi infeksiyon asoratlar orasida aynan endometrit eng koʻp uchraydigan shakl boʻlib, u barcha tugʻruqdan keyingi infeksiyalarning 40-50% qismini tashkil etadi.

Maʼlumotlarga koʻra, fiziologik kechgan va asoratsiz tugʻruqlardan soʻng endometritning rivojlanish ehtimoli 3-8% boʻlib, u oʻrtacha bir necha foizni tashkil etsada, tugʻruq jarayoni patologik kechgan hollarda 20-40% ga ortadi. Ayniqsa, infeksiyon xavfi yuqori boʻlgan ayollar guruhida tugʻruqdan keyingi endometritning uchrash chastotasi keskin oshib 3-20% ni tashkil qilib, yarmidan koʻp holatlarda qayd etilishi mumkin. Bu holat mazkur patologiyaning yuqori xavfli guruhlarda alohida klinik va ijtimoiy ahamiyatga ega ekanligini koʻrsatadi [5].

Tibbiyot sohasida erishilgan sezilarli yutuqlarga qaramay, tugʻruqdan keyingi endometritning umumiy tugʻruq qilgan ayollar orasidagi tarqalganligi hanuzgacha yuqori darajada qolmoqda. Turli mualliflar tomonidan keltirilgan maʼlumotlarga asoslanib aytilish mumkinki, ushbu kasallik spontan kechgan fiziologik tugʻruqlardan soʻng kamroq uchrasa-da, murakkab yoki jarrohlik aralashuvlari bilan yakunlangan tugʻruqlardan keyin ancha yuqori koʻrsatkichlar bilan namoyon boʻladi. Ayniqsa, kesarcha kesish operatsiyasidan soʻng endometrit rivojlanish xavfi sezilarli darajada ortib, puerperal davrning eng koʻp uchraydigan yiringli-yalligʻlanish patologiyalaridan biriga aylanadi [9].

Ilmiy manbalarda keltirilishicha, tugʻruqdan keyingi yiringli-yalligʻlanish kasalliklari orasida endometrit ustun mavqega ega boʻlib, u normal tugʻruqlardan keyin ham, patologik kechgan tugʻruqlardan soʻng ham muhim klinik muammo boʻlib qolmoqda. Ayrim tadqiqotchilar endometritning uchrash chastotasini pastroq koʻrsatkichlarda qayd etgan boʻlsalar-da, kesarcha kesishdan keyin ushbu patologiyaning rivojlanish ehtimoli bir necha baravar yuqori ekanligi deyarli barcha manbalarda tasdiqlanadi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, tugʻruqdan keyingi endometrit holatlarining mutlaq koʻpchiligi aynan operativ tugʻruqlar bilan bogʻliq boʻlib, bu jarrohlik aralashuvining infeksiyon xavfini oshiruvchi omil ekanligini koʻrsatadi.

Bundan tashqari, homila pardalari va amniotik suyuqlikning polimikrob zararlaniishi bilan kechuvchi xorioamnionit holatlari tugʻruqdan keyingi endometrit rivojlanishida muhim oʻrin tutadi. Klinik kuzatuvlarga koʻra, xorioamnionit aniqlangan ayollarning sezilarli qismida puerperal davrda endometrit shakllanadi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan, Amerika akusherlar va ginekologlari uyushmasi tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlar ham kesarcha kesish, ayniqsa shoshilinch tarzda bajarilgan hollarda, tugʻruqdan keyingi endometrit rivojlanish xavfi nihoyatda yuqori ekanligini koʻrsatadi [8].

Tugʻruqdan keyingi infeksiyon kasalliklarning shakllanishi koʻplab oʻzaro bogʻliq omillar taʼsiri ostida yuzaga keladi. Ushbu omillarni shartli ravishda bir necha asosiy guruhlarga ajratish mumkin. Birinchi guruhga ayol organizmining umumiy somatik holati bilan bogʻliq ekstragenital omillar kirib, ularga ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, yosh omili, surunkali infeksiyon oʻchoqlarning mavjudligi, ortiqcha vazn va metabolik buzilishlar, shuningdek, immun tizimiga taʼsir koʻrsatuvchi dori vositalarini uzoq muddat qabul qilish holatlari mansubdir.

Ikkinchi guruhni homiladorlik davrida rivojlanadigan patologik holatlar tashkil etadi. Bularga surunkali infeksiyalarning faollashuvi, invaziv diagnostik va davolovchi muolajalar, bachadon boʻyni yetishmovchiligi jarrohlik yoʻli bilan tuzatish, kamqonlik, gestoz va boshqa asoratlar kiradi. Ushbu holatlar organizmning infeksiyaga qarshi qarshiligini susaytirib, tugʻruqdan keyingi davrda yalligʻlanish jarayonlari rivojlanishiga zamin yaratadi [2].

Uchinchi guruh omillari esa bevosita tugʻruq jarayoni bilan bogʻliq boʻlib, ularga suvsiz davrning choʻzilishi, tugʻruq faoliyatining diskoordinatsiyasi, koʻp marotaba vaginal tekshiruvlar, xorioamnionit, tugʻruq yoʻllari yumshoq toʻqimalarining jarohatlanishi, shoshilinch bajarilgan kesarcha kesish, operatsiya davomiyligi, qon yoʻqotish hajmi hamda jarrohning malaka darajasi kiradi. Shuningdek, yoʻldoshni

qoʻlda ajratish kabi manipulyatsiyalar ham infeksiyon asoratlar rivojlanish xavfini oshiruvchi muhim omillar qatoriga kiradi.

Hozirgi vaqtda koloniya hosil qilmaydigan anaeroblar ustunlik qiladi, ularning TKEda aniqlanish chastotasi 70-90% ga yetadi; ichak tayoqchasi 20-40% hollarda, boshqa enterobakteriyalar esa 7-10% bemorlarda aniqlanib, gram-musbat bakteriyalar TKE qoʻzgʻatuvchisi sifatida ancha kam uchraydi. Avvallari etiologiyada yetakchi hisoblangan tillarang stafilokokk hozirda 3-7% hollarda aniqlanib, B guruhi streptokokklari bilan bogʻliq infeksiya (2-3%) juda ogʻir kechishi bilan ajralib turadi. Mikoplazmalar va xlamidiyalar koʻpincha sust kechuvchi shakllarni chaqirib keyinchalik birlamchi qoʻzgʻatuvchilarga qoʻshiladi. Potensial patogen agentlar qatoriga grammusbat bakteriyalar (enterokokklar, *Staphylococcus aureus* va epidermidis, *Streptococcus A* va *B* guruhlari va boshqalar) va grammanfiy aerob bakteriyalar (*Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Enterobacter* spp., *Pseudomonas aeruginosa*) kiradi. Obligat anaerob bakteriyalar orasida *Bacteroides*, *Peptococcus*, *Peptostreptococcus*, *Atopobium*, *Megasphaera* va boshqalar uchrab, mikroblar assotsiatsiyasi monokulturalarga nisbatan sinergizm orqali yanada kuchli patogen xususiyatga ega boʻladi va naeroblarning patogenligi fakultativ aerob mikroorganizmlar, xususan *E. coli* mavjudligida oshadi. Patogen mikroorganizm turi klinik belgilar ogʻirligini ham belgilaydi: yengil kasalliklarda mikroorganizmlar assotsiatsiyasi 29,1%, ogʻir hollarda 62,5% bemorlarda aniqlangan. V.I. Kulakov va hamkasblarining maʼlumotlariga koʻra, KK dan keyingi endometritli tuqqan ayollarda bachadon boʻshligʻidan olingan ajralmada 82,7% hollarda spora hosil qilmaydigan anaeroblar va ularning aerob mikroorganizmlar bilan assotsiatsiyasi ustunligi aniqlangan [7].

Tadqiqotlarga koʻra, tugʻruqdan keyingi endometrit aksariyat hollarda normal qin mikroflorasida mavjud boʻlgan mikroorganizmlarning yuqoriga koʻtariluvchi yoʻli natijasida rivojlanadi. Eng koʻp uchraydigan qoʻzgʻatuvchilar gram-musbat kokklar, ayniqsa B guruhi streptokokklari, epidermal stafilokokklar va enterokokklar; anaeroblar, bundan tashqari peptostreptokokklar, bakteroidlar va prevotellalar; shuningdek, gram-manfiy bakteriyalar *Gardnerella vaginalis*, ichak tayoqchasi, *Klebsiella* va *Proteus* turlari qayd etiladi. 2007 yilda Mulic-Lutvica A. va Axelsson O. kesarcha kesish va yoʻldoshni qoʻlda ajratishdan keyin ayollarning bachadonlarini oʻrganib, kasallik tugʻruqdan keyingi davrning 2-5-kunlarida paydo boʻladi, davolash samarasiz boʻlsa (taxminan 2% hollarda) jarayon tarqalgan holatga oʻtishi mumkin. TKEning uchta klinik shakli farqlanadi: yengil, oʻrtacha ogʻir va ogʻir. Kesarcha kesishdan soʻng koʻpincha oʻrtacha ogʻir va ogʻir shakllar aniqlanib, umumiy va mahalliy infeksiya belgilari ifodalanishi yalligʻlanish jarayonining operatsiya qilingan aʼzoda rivojlanishi bilan bogʻliq boʻlib, kasallik ogʻirligi odatda bachadon boʻshligʻining aerob va anaerob mikroflora bilan zararlaniish darajasi hamda mikrob assotsiatsiyalarining tarkibi bilan mos keladi. Hozirgi vaqtda TKEning simptomatsiz shakli tez-tez uchraydi, bunda hech qanday klinik belgilar tuqqan ayol holatining ogʻirligini aks ettirmaydi. Kasallikning dastlabki belgilari 1-7 kun ichida paydo boʻlib, bu bemorlarga koʻpincha «bachadon subinvolyutsiyasi» tashxisi qoʻyiladi va zarur davolash oʻtkazilmay, bu esa keyinchalik tugʻruqdan keyingi infeksiyaning yanada ogʻir shakllari -peritonit, tos absesslari, tromboflebit va sepsis rivojlanishiga olib kelishi mumkin [3].

Tugʻruqdan keyingi davrdagi yiringli-yalligʻlanish kasalliklari tarkibida tugʻruqdan keyingi endometrit yetakchi oʻrinni egallab, koʻproq operativ va patologik tugʻruqlardan soʻng rivojlanadi. Tugʻruqdan keyingi endometrit patogenezida immunologik holatning oʻzgarishi muhim ahamiyatga ega boʻlib, yaʼni T- va B-immunitet tizimlarining birgalikda susayishi yoki asosan T-limfotsitlarning zararlaniishi bilan tavsiflanishi tugʻruqdan keyingi endometritni kompleks davolashga immunomodulyator preparatlarni qoʻllash klinik belgilarni va davolash samarasini tezroq qoʻlga kiritishga, ijobiy natijalarga tez erishishga yordam beradi. Endometrit patogenezida homilador va tuqqan ayollarda immunologik holatning oʻzgarishi muhim rol oʻynab, bu holat ikkilamchi immunodefitsit koʻrinishi sifatida baholanadi va T- hamda B-immunitet tizimlarining birgalikda susayishi, asosan T-limfotsitlarning zararlaniishi bilan karakterlanadi. Bunda T-limfotsitopeniya, T-xelperlar va T-supressorlar oʻrtasidagi

nomutanosiblik, immunoglobulinlarning asosiy sinflari miqdorining kamayishi, neyrofill leykotsitlarning fagotsitar faolligining va qon zarbodida IgG darajasining oshishi kuzatiladi. Tugʻruqdan keyingi endometrit (TKE) patogenezida gemostaz tizimidagi oʻzgarishlar ham muayyan rol oʻynaydi. Kasallikning dastlabki shakllarida trombositlar va prokoagulyant boʻgʻinlarning moʻtadil faollashuvi aniqlanadi va ogʻir shakllarda esa bu oʻzgarishlar kuchayadi: yaqqol ifodalangan xronometrik va strukturaviy giperkoagulyatsiya, giperfibrinogenemiya, trombositlarning funksional faolligining oshishi, yaʼni tarqalgan tomir ichki ivish sindromi rivojlanadi [10].

Qorin pastki qismidagi ogʻriq, bachadonning paypaslaganda ogʻriqliligi, tana haroratining koʻtarilishi va isitmaga bogʻliq taxikardiya tugʻruqdan keyingi endometritga xos asosiy klinik belgilar hisoblanib, koʻpincha terining oqarishi, yurak urishining tezlashuvi kuzatiladi. Baʼzi ayollarda titroq, bosh ogʻrigʻi, umumiy holsizlik va ishtahaning pasayishidan shikoyat qilib, bachadon paypaslaganda ogʻriqli, kattalashgan va yumshoq boʻladi. Ajralmalar koʻp yoki kam boʻlishi, yomon hidli, qon aralash yoki qonsiz boʻlishi mumkin, yiringli shaklda esa yiringli lohiyalar kuzatiladi. Miometriy yalligʻlanganda bachadon atoniyasi rivojlanib, bachadondan qon ketishiga olib kelishi mumkin va yalligʻlanish jarayoniga parametrial toʻqimalar ham qoʻshilsa, ogʻriq va isitma yanada kuchli boʻladi. Yalligʻlanish keng boylamlar asosidan boshlanib, keyinchalik kichik chanoq devorlari yoki Duglas boʻshliqlariga tarqaladi. Chanoq absessi rivojlanganda bachadon yonida paypaslab aniqlanadigan hajmli hosila seziladi. Baʼzi hollarda tugʻruqdan keyingi endometritning yagona belgisi subfebril tana harorati boʻlishi mumkin. Qonda leykotsitlar soni koʻpincha oshadi, biroq tugʻruqdan keyingi davrda fiziologik oʻtkinchi leykotsitoz kuzatiladi. Leykotsitlar formulasi chapga siljishi va neytrofillarning koʻpayishi infeksiyon jarayondan dalolat beradi.

Hamma ayollarda ginekologik tekshiruv va tugʻruq yoʻllarini ginekologik koʻzgu yordamida koʻrikdan oʻtkazish lozim. Tugʻruqdan keyingi davr tekshiruvini infeksiyaning bachadondan tashqari aʼzolari, asosan kichik chanoq aʼzolari va chanoq tubi toʻqimalaridagi jarayonni aniqlashga qaratilgan. Vaginal koʻrikda bachadonning kattaligi, harakatchanligi, ogʻriqliligi hamda bachadon ajralmalarining xususiyati baholanadi. Tekshiruvda bachadonning biroz kattalashgani va ogʻriqliligi, yiringli lohiyalar, bachadon boʻynining qizarishi, bachadon boʻynida fibrin qatlami bilan qoplanishi va bachadon ogʻzidan eksudat ajralishi aniqlanadi. Yuqoridagi klinik belgilaridan bir yoki bir nechtasining mavjudligi tashxisni tasdiqlab, lekin ular nospetsifik hisoblanib, qorinning gipogastral sohasida vaqti-vaqti bilan paydo boʻladigan ogʻriqlar, bachadonning ogʻriqliligi va leykotsitoz kesarcha kesishdan keyin ham tez-tez aniqlanib, qoʻlansa hidli, sargʻish-qizgʻish rangdagi lohiyalarning maʼlum miqdori har qanday tugʻruqdan keyin normal holat sifatida qaraladi [2].

Zamonaviy akusherlik amaliyotida tugʻruqdan keyingi yiringli-yalligʻlanish jarayonlari dolzarbligini yoʻqotmagan muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Antibiotik terapiyaning keng joriy etilishi, diagnostikaning zamonaviy texnologiyalaridan foydalanilishiga qaramasdan, patogen mikroorganizmlarning antimikrob preparatlarga rezistentlik darajasining ortib borishi mazkur patologiyaning uchrash chastotasini kamaytirishga imkon bermayapti. Natijada tugʻruqdan keyingi infeksiyon asoratlar hali ham puerperal davr kasalliklari tarkibida yetakchi oʻrinlardan birini egallab kelmoqda.

Tugʻruqdan keyingi endometritni davolash kompleks yondashuvni talab etadi va antibakterial, dezintoksikatsion, desensibilizatsiyalovchi, yalligʻlanishga qarshi, immunokorreksiyalovchi, antimikotik hamda antikoagulyant terapiya usullarini oʻz ichiga oladi. Bundan tashqari, patologik jarayon lokalizatsiyasini inobatga olgan holda mahalliy davolash usullarini qoʻllash muhim ahamiyat kasb etadi. Klinik zarurat yuzaga kelganda efferent davolash texnologiyalari — plazmaferez, gemosorbsiya, qonni lazer yordamida nurlantirish, shuningdek, antibakterial vositalarning yoʻnaltirilgan transporti va ozonoterapiya kabi qoʻshimcha usullar terapiya rejasiga kiritilishi mumkin. Tizimli davolashda antibakterial terapiya asosiy oʻrin tutsa, mahalliy davolashda bachadon boʻshligʻini vakuum-aspiratsiya qilish va/yoki kuretaj muhim ahamiyatga ega.

Immun tizim faoliyatining buzilishi fonida etiologik davolash samaradorligi sezilarli darajada pasayadi. Soʻnggi yillarda

immunologik nomutanosibliklarni immunomodulyator preparatlar yordamida tuzatish klinik jihatdan asosli ekanligi toʻgʻrisida koʻplab ilmiy maʼlumotlar eʼlon qilinmoqda. Bunday yondashuv klinik sogʻayish muddatini qisqartirib, kasallik prognozini yaxshilashga xizmat qiladi. Immunomodulyator preparatlarga qoʻyiladigan asosiy talablar — ularning isbotlangan samaradorligi, yuqori xavfsizlik darajasi, nojoʻya va kanserogen taʼsirlarning mavjud emasligidir [1].

Immunomodulyator terapiyaning asosiy nishoni ikkilamchi immun yetishmovchiligi boʻlib, u turli etiologiyali va joylashuvdagi infeksiyali-yalligʻlanish kasalliklarining qaytalanuvchi hamda davolashga chidamli shakllari bilan namoyon boʻladi. Eng koʻp qoʻllaniladigan immunomodulyatorlar immunitetning hujayra boʻgʻiniga taʼsir etuvchi preparatlar hisoblanadi. Shunday vositalardan biri yalligʻlanishga qarshi xususiyatga ega boʻlgan Galavit preparatidir. Uning taʼsir mexanizmi asosan hujayraviy immunitetga, xususan makrofaglarining funksional-metabolik faolligiga selektiv taʼsir koʻrsatish orqali amalga oshadi.

Galavit limfotsitlarning nisbiy va absolyut koʻrsatkichlarini, jumladan T-xelper va T-supressorlar nisbatini, NK-hujayralar faolligini normallashtirishga yordam beradi. Shuningdek, preparat neytrofillarning bakteritsid faolligini kuchaytiradi, fagotsitoz jarayonini ragʻbatlantiradi va organizmning nospetsifik infeksiyalarga qarshi qarshiligini oshiradi. Antitel hosil boʻlish jarayonini barqarorlashtirishi, endogen interferonlar sintezini bilvosita faollashtirishi va yalligʻlanishga qarshi taʼsir koʻrsatishi Galavitning muhim farmakologik xususiyatlaridan hisoblanadi.

Preparat monotsitlar va makrofaglarining haddan tashqari yalligʻlanishdan oldingi faolligini qaytariladigan tarzda bostiradi, TNF, IL-1 va boshqa proyalligʻlanish sitokinlari hamda faol kislorod shakllarining ortiqcha ishlab chiqarilishini cheklaydi. Bu jarayon antigen taqdim etish va regulyator funksiyalarning tiklanishiga, autoagressiv reaksiyalarning kamayishiga olib keladi.

Natijada intoksikatsiya belgileri qisqa muddatda regressiyaga uchraydi, yalligʻlanish jarayonining ogʻirligi va davomiyligi kamayadi hamda bemorlarning sogʻayishi tezlashadi.

Tugʻruqdan keyingi bachadonni mahalliy davolash usullari alohida ahamiyatga ega. Yengil shakllarda past chastotali ultratovush qoʻllanilishi bachadon boʻshligʻining jarrohlik sanitsiyasi chastotasini kamaytirib, stasionar davolanish muddatini qisqartirishga imkon beradi. Oʻrta va ogʻir shakllarda esa gisteroskopiya, vakuum-aspiratsiya, drenajlash va aspiratsion-yuvish usullaridan foydalanish yuqori klinik samaradorlik koʻrsatadi.

Shuningdek, ozonlangan antiseptik eritmalar yordamida past chastotali ultratovush orqali bachadon boʻshligʻini sanitsiya qilish endometritni davolashning istiqbolli usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiya endometriy va miometriyga bevosita lokal taʼsir koʻrsatib, mikroblarning yoʻq qilinishini va patologik toʻqimalarning mexanik chiqarilishini taʼminlaydi [4].

Zamonaviy akusherlik amaliyotida tugʻruqdan keyingi yiringli-yalligʻlanish jarayonlari dolzarbligini yoʻqotmagan muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Antibiotik terapiyaning keng joriy etilishi, diagnostikaning zamonaviy texnologiyalaridan foydalanilishiga qaramasdan, patogen mikroorganizmlarning antimikrob preparatlarga rezistentlik darajasining ortib borishi mazkur patologiyaning uchrash chastotasini kamaytirishga imkon bermayapti. Natijada tugʻruqdan keyingi infeksiyon asoratlar hali ham puerperal davr kasalliklari tarkibida yetakchi oʻrinlardan birini egallab kelmoqda.

Tugʻruqdan keyingi endometritni davolash kompleks yondashuvni talab etadi va antibakterial, dezintoksikatsion, desensibilizatsiyalovchi, yalligʻlanishga qarshi, immunokorreksiyalovchi, antimikotik hamda antikoagulyant terapiya usullarini oʻz ichiga oladi. Bundan tashqari, patologik jarayon lokalizatsiyasini inobatga olgan holda mahalliy davolash usullarini qoʻllash muhim ahamiyat kasb etadi. Klinik zarurat yuzaga kelganda efferent davolash texnologiyalari — plazmaferez, gemosorbsiya, qonni lazer yordamida nurlantirish, shuningdek, antibakterial vositalarning yoʻnaltirilgan transporti va ozonoterapiya kabi qoʻshimcha usullar terapiya rejasiga kiritilishi mumkin. Tizimli davolashda antibakterial terapiya asosiy oʻrin tutsa, mahalliy davolashda bachadon boʻshligʻini vakuum-aspiratsiya qilish va/yoki kuretaj muhim ahamiyatga ega [5].

Immun tizim faoliyatining buzilishi fonida etiologik davolash samaradorligi sezilarli darajada pasayadi. So'nggi yillarda immunologik nomutanosibliklarni immunomodulyator preparatlar yordamida tuzatish klinik jihatdan asosli ekanligi to'g'risida ko'plab ilmiy ma'lumotlar e'lon qilinmoqda. Bunday yondashuv klinik sog'ayish muddatini qisqartirib, kasallik prognozini yaxshilashga xizmat qiladi. Immunomodulyator preparatlarga qo'yiladigan asosiy talablar — ularning isbotlangan samaradorligi, yuqori xavfsizlik darajasi, nojo'ya va kanserogen ta'sirlarning mavjud emasligidir.

Immunomodulyator terapiyaning asosiy nishoni ekkilamchi immun yetishmovchiligi bo'lib, u turli etiologiyali va joylashuvdagi infeksiyali yallig'lanish kasalliklarining qaytalanuvchi hamda davolashga chidamli shakllari bilan namoyon bo'ladi. Eng ko'p qo'llaniladigan immunomodulyatorlar immunitetning hujayra bo'g'iniga ta'sir etuvchi preparatlar hisoblanadi. Shunday vositalardan biri yallig'lanishga qarshi xususiyatga ega bo'lgan Galavit preparatidir. Uning ta'sir mexanizmi asosan hujayraviiy immunitetga, xususan makrofaglarining funksional-metabolik faolligiga selektiv ta'sir ko'rsatish orqali amalga oshadi.

Galavit limfotsitlarning nisbiy va absolyut ko'rsatkichlarini, jumladan T-xelper va T-supressorlar nisbatini, NK-hujayralar faolligini normallashtirishga yordam beradi. Shuningdek, preparat neytrofilarning bakteritsid faolligini kuchaytiradi, fagotsitoz jarayonini rag'batlantiradi va organizmning nospetsifik infeksiyalarga qarshi qarshiligini oshiradi. Antitel hosil bo'lish jarayonini barqarorlashtirishi, endogen interferonlar sintezini bilvosita faollashtirishi va yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatishi Galavitning muhim farmakologik xususiyatlaridan hisoblanadi.

Preparat monotsitlar va makrofaglarining haddan tashqari yallig'lanishdan oldingi faolligini qaytariladigan tarzda bostiradi, TNF, IL-1 va boshqa proyallig'lanish sitokinlari hamda faol kislorod shakllarining ortiqcha ishlab chiqarilishini cheklaydi. Bu jarayon antigen taqdim etish va regulatori funktsiyalarining tiklanishiga, autoagressiv reaksiyalarning kamayishiga olib keladi.

Natijada intoksikatsiya belgilari qisqa muddatda regressiyaga uchraydi, yallig'lanish jarayonining og'irligi va davomiyliги kamayadi hamda bemorlarning sog'ayishi tezlashadi.

Tug'ruqdan keyingi bachadonni mahalliy davolash usullari alohida ahamiyatga ega. Yengil shakllarda past chastotali ultratovush

qo'llanilishi bachadon bo'shlig'ining jarrohlik sanitsiyasi chastotasini kamaytirib, stasionar davolanish muddatini qisqartirishga imkon beradi. O'rta va og'ir shakllarda esa gisteroskopiya, vakuum-aspiratsiya, drenajlash va aspiratsion-yuvish usullaridan foydalanish yuqori klinik samaradorlik ko'rsatadi.

Shuningdek, ozonlangan antiseptik eritmalar yordamida past chastotali ultratovush orqali bachadon bo'shlig'ini sanitsiya qilish endometritni davolashning istiqbolli usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiya endometriy va miometriyga bevosita lokal ta'sir ko'rsatib, mikroblarning yo'q qilinishini va patologik to'qimalarning mexanik chiqarilishini ta'minlaydi [2].

Kompleks davolash strategiyasi yallig'lanish jarayonining barcha patogenetik bo'g'inlariga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan bo'lishi lozim. Tizimli va mahalliy terapiya elementlarining uyg'unlashtirilgan holda qo'llanilishi klinik holatning tezroq barqarorlashuviga, asoratlar xavfining kamayishiga va reproduktiv funksiyaning saqlanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, immun javobning yetarli darajada tiklanishi davolashning uzoq muddatli samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, immunomodulyatsiyaga asoslangan yondashuvlar organizmning infeksiyaga qarshi qarshiligini oshiradi, yallig'lanish mediatorlarining patologik faolligini cheklaydi va klinik simptomlarning tezroq yo'qolishiga yordam beradi. Bunday yondashuv antibakterial terapiya bilan birgalikda qo'llanganda sinergetik ta'sir namoyon bo'lib, davolash samaradorligini oshiradi.

Mahalliy va yordamchi davolash usullarini differensial qo'llash yallig'lanish o'chog'ini nazorat qilish va bachadon to'qimalarining strukturaviy-funksional tiklanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu usullarni klinik shakllar bo'yicha moslashtirish individual yondashuvni ta'minlab, stasionar davolanish muddatini qisqartirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, tug'ruqdan keyingi endometritni davolashda kompleks, patogenetik va individual yondashuvni qo'llash zamonaviy akusherlikning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv nafaqat klinik sog'ayishga erishish, balki ayollarning reproduktiv salomatligini uzoq muddat saqlab qolish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баринов С. В. и др. Факторы риска развития и особенности течения послеродового эндометрита //Мать и дитя в Кузбассе. – 2017. – №. 2. – С. 22-28.
2. Томаева К. Г., Гайдуков С. Н., Комиссарова Е. Н. Частота встречаемости послеродового эндометрита у женщин с разными соматотипами //Вестник новых медицинских технологий. – 2019. – Т. 26. – №. 3. – С. 9-13.
3. Докудаева Ш. А. Современные представления об этиологии, патогенезе, клинике и диагностике послеродового эндометрита //Вестник Национального медико-хирургического центра им. НИ Пирогова. – 2016. – Т. 11. – №. 4. – С. 109-115.
4. Голубкова А. А. и др. Факторы риска развития послеродового эндометрита в современном акушерском стационаре //Медицинский альманах. – 2015. – №. 5 (40). – С. 68-71.
5. Коробков Н. А. Микробиологическая диагностика послеродового эндометрита //Ученые записки СПбГМУ им. ИП Павлова. – 2013. – Т. 20. – №. 3. – С. 57-60.
6. Самборская Н. И. и др. Особенности микробиоценоза половых путей у беременных, угрожаемых по развитию послеродового эндометрита //Journal of Siberian Medical Sciences. – 2012. – №. 2. – С. 27.
7. Черненкова М. Л. и др. Эфферентная терапия в комплексном лечении послеродового эндометрита //Фундаментальные исследования. – 2013. – №. 9-6. – С. 1164-1167.
8. Лебедева О. П. и др. Роль системы врожденного иммунитета, генетических факторов и антиоксидантных ферментов в патогенезе послеродового эндометрита //Актуальные проблемы медицины. – 2011. – Т. 15. – №. 16 (111). – С. 95-99.
9. Новикова Е. Н., Коба И. С. Новый пробиотический препарат «Гипролам» для профилактики послеродового эндометрита //Аграрный вестник Северного Кавказа. – 2013. – №. 2 (10). – С. 219-221.
10. Тютюнник В. Л. и др. Иммуномодулирующие препараты в комплексной терапии послеродового эндометрита //Медицинский совет. – 2016. – №. 2. – С. 55-59.
11. Валиев Ш. Н. ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ И РЕПАРАТИВНОЙ РЕАКЦИИ ТКАНЕЙ МАТКИ ПРИ УШИВАНИИ РАЗЛИЧНЫМ ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД //Достижения науки и образования. – 2025. – №. 2 (100). – С. 31-35.
12. Валиев Ш. Н. РОЛЬ ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ //Достижения науки и образования. – 2025. – №. 2 (100). – С. 27-31.
13. Валиев Ш. Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЕРАЦИОННОГО ДОСТУПА В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ //TADQIQOTLAR. UZ. – 2024. – Т. 51. – №. 5. – С. 120-124.